

ЗНАЧЕНИЕ ТАНЦА В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Абрайкулова Насиба Эркиновна

доцент, заведующая кафедрой «Сценическое движение и физическая культура» государственный институт искусств и культуры Узбекистана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919828>

Аннотация. В данной статье раскрываются основные задачи курса танца, которые являются приобщением обучающихся к танцевальному искусству, воспитание у них способности к более глубокому восприятию музыки, развитие музыкальных способностей, формирование художественного вкуса и интересов. Автор утверждает, что танец, музыка и физические движения - родственные по духу в искусстве, между ними существует глубокая взаимосвязь.

Ключевые слова: искусство, физические данные, физическое движение, танец, музыка, жизнь, воспитание.

Annotation. This article reveals the main objectives of the dance course, which are the introduction of students to the dance art, the education of their ability to a deeper perception of music, the development of musical abilities, the formation of artistic taste and interests. The author claims that dance, music and physical movements are related in spirit in art, there is a deep relationship between them.

Key words: art, physical data, physical movement, dance, music, life, education.

Музыка, изобразительное искусство, мировая художественная культура и физическая культура, всё это - предметы сферы искусства. Архитектура, театр, кино, другие виды искусства, либо частично включаются в эти предметы, либо остаются вне поля зрения. Однако есть один вид искусства, который обладает уникальным потенциалом. Он не будет дополнительной нагрузкой, а скорее наоборот психологической и физической нагрузкой. Это - танец.

Танец, в отличие от других предметов, снимает перегрузку, улучшает физическое и душевное состояние обучающихся. В эстетическом воспитании подрастающего поколения важная роль отводится искусству, в частности хореографическому. Танцевальное искусство в нашей стране с каждым годом приобретает все большую популярность, становится одним из самых действенных факторов формирования гармонически развитой, духовно богатой личности.

Благодаря систематическому хореографическому воспитанию и образованию обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие танцевальных и музыкальных

способностей более тонкому восприятию профессионального хореографического искусства.

Простая, доступная музыка будит фантазию, увлекает, помогает преодолевать трудности. Чувство танца, образность, ясная мелодия, физические данные, четкий ритмический рисунок - вот необходимые качества танцевальной музыки для обучающихся. Содержание и форма музыки должны отвечать содержанию и форме танца. От качества используемого в работе музыкального материала и его исполнения зависит музыкальное развитие и становление художественного вкуса обучающихся.

Способность эмоционально отзываться на прекрасное, любить и ценить его, делают жизнь человека более содержательной, яркой и богатой. Она оказывает большое влияние на формирование человеческой личности и, в первую очередь, ее морального облика. Поведение, основанное на понимании красоты этических норм и правил, является более прочным и устойчивым. «Одно дело привлечение подарком, наградой, премией или какими-нибудь благами для отдельной личности», - говорил А.С. Макаренко, - и другое дело - привлечение эстетикой поступка, его внутренней сущностью».

Цель. Формирование у обучающихся эстетического идеала, который обобщает наиболее важные и существенные эстетические представления, и взгляды человека.

Данная цель предусматривает решение следующих задач:

- развитие суставно-связочного аппарата и мускулатуры;
- развитие силы, ловкости и координации движений;
- правильная постановка корпуса, рук, ног, головы, выработка осанки;
- овладение техникой танца;
- овладение актерским мастерством;
- развитие творческого мышления, умение использовать полученные знания, навыки и умение в сценической практике;
- воспитание личности учащихся, развитие художественно-эстетического вкуса, любви к богатому национальному наследию.

В процессе постановочной работы, репетиций дети приучаются к сотворчеству, у них развиваются художественное воображение, ассоциативная память, творческая инициатива, воображение, умение передать музыку и содержание образа движением. Важное значение в деле

эстетического воспитания имеет музыка и музыкально-ритмическая деятельность.

Воспитание эстетического идеала предполагает прежде всего развитие у обучающихся эстетических чувств и эстетического восприятия. Одни и те же явления действительности и искусства можно видеть, чувствовать и воспринимать по-разному. Одни могут часами любоваться красотой природы и картинами художников, а вторые и к тому и другому совершенно равнодушны. Развитие эстетического восприятия невозможно без обогащения обучающихся эстетическими впечатлениями, без развития у них эмоционального, личного отношения к воспринимаемому. Необходимо воспитывать у обучающихся эмоциональную отзывчивость, обращать их внимание на прекрасное в окружающей жизни и быту, в произведениях искусства.

Для развития музыкальности и ритмичности проводятся соответствующий ритмические упражнения и игры. Ритмика имеет большое значение для эстетического и физического воспитания обучающихся. В процессе занятий по ритмике дети приобретают хорошую осанку, пластичность движений, легко и красиво двигаются под музыку. Ритмические упражнения способствуют также активному восприятию музыки, развивают координацию движений, внимание, память. Эстетически воспитанный человек - это человек, который умеет находить, чувствовать, создавать прекрасное в жизни и в искусстве, оценивать явления и факты окружающего мира по законам гармонии и красоты.

Богатство и ценность эстетических чувств и переживаний заключается не в количестве, а в их глубине и устойчивости. Глубокое чувство определяет все поведение и деятельность человека, свидетельствует о цельности его натуры. «Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить, - я не умею отдавать только половину души. Я могу отдать всю душу или ничего не отдать» - говорил Ф.Э. Дзержинский, К сожалению, в жизни можно встретить людей, готовых под первым впечатлением на любой подвиг или самоотверженный поступок, но их чувство очень быстро остывает, и при первых же трудностях они отказываются от достижения поставленной цели.

Наряду с формированием глубины и постоянства эстетических чувств следует обращать внимание на их принципиальность и идейную направленность. Воспитание эстетических чувств тесно связано с

формированием своего духовного облика человека и, в первую очередь, правильных эстетических взглядов, убеждений и вкусов.

Важно не только уметь видеть и чувствовать прекрасное в жизни и искусстве, но и судить о нем, давать ему правильную оценку. Непритязательный в музыкальном отношении человек может не оценить по достоинству высокохудожественное музыкальное произведение, наоборот, давать высокую оценку с художественной точки зрения слабому творению. Поэтому одна из основных задач эстетического воспитания - формирование эстетических взглядов, суждений и вкусов у учащихся. Отсутствие правильных суждений о прекрасном или «дурные» вкусы - далеко не безобидная вещь. Нередко сложные представления о том, что красиво и некрасиво, приводят к безнравственным поступкам и извращенным взаимоотношениям между людьми.

Важной задачей эстетического воспитания является развитие творческих интересов и способностей у обучающихся в той или иной области искусства. Развитие творческих способностей помогает наслаждаться искусством, создает предпосылки для дальнейшего совершенствования.

Однако основным средством эстетического воспитания, позволяющим наиболее успешно решать все изложенные выше задачи эстетического воспитания, служит искусство.

Музыкально-ритмическая деятельность детей - яркий, эмоциональный путь передачи музыкально-эстетических переживаний. Музыкальное воспитание в работе с обучающимися уже давно выделилось в самостоятельный предмет. Это воспитание культурных или хотя бы музыкально грамотных слушателей, из числа которых попутно можно отобрать наиболее одаренных для профессионализации.

При такой установке содержанием работы является приобретение физических, двигательных навыков и знаний, которые понадобятся обучающимся в дальнейшем при слушании музыки, музицировании. Проведение такой работы требует, конечно, на первых порах всевозможных приемов, способных заинтересовать обучающихся, приобщить их к музыке. Одновременно преподается хоровое пение, бережно развивается слух, даются сведения о музыке, композиторах, исполнителях. Музыкальное воспитание - это процесс развития музыкальности не только как способности понять, но и глубоко пережить, почувствовать музыку, как если бы она была создана самим слушающим.

Только тогда музыка надолго останется в эмоциональной памяти, сказываясь на мироощущении и поведении.

Весь процесс хореографической работы способствует физическому развитию обучающихся, развитию их танцевальных способностей, помогает **эстетическому воспитанию**.

Благодаря систематической и тщательной работе над танцевальными движениями детей, развиваются танцевальные навыки и эстетический вкус.

Основой хореографической подготовки обучающихся является изучение танцевальных упражнений классической системы танца. Эти упражнения последовательны, имеют определенную форму, тренируют мышцы у обучающихся, придавая им легкость и непринужденность движений.

Всеобщность эстетического воспитания связана с тем, что в любом возрасте каждый человек соприкасается с эстетическими явлениями духовной жизни, труда, искусства, природы. Поэтому эстетическое образование каждого человека является важнейшим условием формирования с детства социально-активной личности. Организация осуществляет эстетическое воспитание благодаря тому, что самые различные виды искусства взаимодействуют между собой.

Вывод. Важной задачей эстетического воспитания является развитие творческих интересов и способностей у обучающихся в той или иной области искусства. Основным средством эстетического воспитания служит искусство - хореография. Музыка и физические движения помогают воспитывать музыкальное восприятие обучающихся, совершенствовать их движения и развивать способность творчески воплощать музыкально-двигательный образ.

Музыка является душой танца. Она создает то творческое настроение, ту эмоциональную атмосферу, которые необходимы для создания образа в танце. Только при органической взаимосвязи музыки и движений, танец приобретает осмысленность и выразительность.

Использованная литература:

1. Баранов А. «Развитие артистизма у детей в детских хореографических коллективах», - М., «Дополнительное образование», -2003, №1. С. 4.
2. Мамирова, Д. Т. (2022). ПРИЧИНЫ ПЕРНАПРЯЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ У ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ ЛЮДЕЙ И МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. Journal of new century innovations, 10(3), 103-108.

FRANCE

FRANCE

3. Tavakulovna, Mamirova Dilaram, and Nabieva Aziza Shamshidinovna. "METHODOLOGY FOR CARRYING OUT THE EDUCATIONAL PROCESS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.3 (2022): 457-459.
4. Tavakulovna, M. D., Erkinovna, A. N., Kamarbekovna, F. Z., Muratovna, Z. S., & Saidovich, J. S. (2022). Physical education and "union of youth" as an application of creative potential in Uzbekistan. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(6), 430-439.
5. Мамирова, Диларам Тавакуловна. "СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ." *Academic research in educational sciences* 2.10 (2021): 867-870.
6. Mamirova, D. T. (2022). РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКЕ В ВУЗАХ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(6), 107-113.
7. Руднева С., Э. Фиш «Ритмика. Музыкальное движение», М., «Просвещение», – 1992. С. 22-23

